

किशोरावस्था में नशाखोरी के कारण मनोदैहिक विचलन का सामाजिक प्रभाव शिवानी कुमारी¹ डॉ० विश्वनाथ झा²

¹शोधार्थी, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

² पूर्व प्रधानाचार्य सह अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय, दरभंगा

सारांश:- आजकल युवाओं द्वारा नशा करने के लिए व्यापक रूप से नशीली दवा का प्रयोग किया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं का खतरा सीमित संख्या में पदार्थों का अवैध, गैर-चिकित्सा उपयोग है, जिनमें से अधिकांश में किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदलने के गुण होते हैं जिन्हें सामाजिक मानदंडों द्वारा माना जाता है और कानून द्वारा अनुपयुक्त होने के लिए परिभाषित किया जाता है। शराब, हेरोइन, कोकीन, अफीम और मारिजुआना नशीली दवाओं का दुरुपयोग अवांछित, हानिकारक और उपयोगकर्ता के जीवन और बड़े पैमाने पर समाज के लिए खतरा है। आमतौर पर, युवा इस नशीली दवा के खतरे और इसके दुरुपयोग का निशाना बनते प्रतीत होते हैं। जिज्ञासा, साथियों का दबाव, और सिगरेट और शराब जैसी दवाओं की उपलब्धता, युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के तत्काल कारण हैं। बुरे साथियों की संगति में, खासकर सीनियर हाई स्कूलों में दोस्तों पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल के लिए दबाव डाला जाता है। हमारे टेलीविजन स्टेशनों और हमारे रेडियो स्टेशनों पर शराब, सिगरेट और अन्य गैर-औषधीय दवाओं के लिए एक "नमन" विज्ञापन है। ये हानिकारक दवाएं हैं, जिन्हें प्रदर्शन बढ़ाने के लिए अच्छा होने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दवाओं को जनता को रेचक के रूप में भी दिखाया जाता है, और सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि जिन स्थानों पर इन्हें बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है, उन्हें जनता के लिए घोषित किया जाता है। युवाओं और समाज के लिए दवाओं की उपलब्धता समाज के लिए एक कारण और कैंसर दोनों है। आज के युवा बहुत जिज्ञासु हैं। वे जो कुछ भी देखते और सुनते हैं उसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहते हैं। यह जिज्ञासा कभी-कभी घातक हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी। कुछ अपनी जिज्ञासा से, नशीले पदार्थों से निपटने में लग जाते हैं और व्यसनी बन जाते हैं। इस आलेख में, इस खतरे के कारणों, प्रभावों और नियंत्रण का पता लगाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी उजागर करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द:- सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञापन, नशीली दवा, मानसिक स्थिति, जिज्ञासा।

परिचय:-

जो दवाएं मानवता के लिए फायदेमंद हैं, वे भी वही दवाएं हो सकती हैं जो मानवता के लिए हानिकारक हैं। निःसंदेह दवाओं का निर्माण बीमारियों को ठीक करने और मानवीय स्थितियों को कम करने के लिए किया जाता है; हालांकि, लोग ओवर-द-काउंटर दवाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। यह एक सामाजिक समस्या बन गई है क्योंकि इसने परिवार, अर्थव्यवस्था और समुदाय को प्रभावित किया है। हमारे देश के किशोरों में नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है। सरकार मादक द्रव्यों के सेवन पर तथ्य एकत्र करती है और आंकड़ों पर रिपोर्ट करती है, और वे चौंका देने वाले हैं। नीचे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिन पर संयुक्त राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है।

भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग:-

हर साल 26 जून को, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह विश्व समुदाय द्वारा लोगों, विशेष रूप से युवाओं, विशेष रूप से नशीली दवाओं के खतरे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक अभ्यास है। अगर दवा परिदृश्य पर

दुनिया के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो तस्वीर गंभीर है। लगभग 500 बिलियन डॉलर के कारोबार के साथ, यह पेट्रोलियम और हथियारों के व्यापार के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। पूरी दुनिया में लगभग 190 मिलियन लोग किसी न किसी दवा का सेवन करते हैं। मादक द्रव्यों की लत से अत्यधिक मानवीय संकट पैदा होता है, और नशीली दवाओं के अवैध उत्पादन और वितरण ने दुनिया भर में अपराध और हिंसा को जन्म दिया है। आज विश्व का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो मादक द्रव्यों की तस्करी और मादक पदार्थों की लत के अभिशाप से मुक्त हो। दुनिया भर में लाखों नशा करने वाले जीवन और मृत्यु के बीच फंसकर दयनीय जीवन जी रहे हैं। भारत भी मादक द्रव्यों के सेवन के इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है और नशा करने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक मिलियन हेरोइन के आदी पंजीकृत हैं, और अनौपचारिक रूप से लगभग पाँच मिलियन हैं। मेट्रो में उच्च आय वाले युवाओं की एक छोटी आबादी के बीच आकस्मिक उपयोग के रूप में जो शुरू हुआ वह समाज के सभी वर्गों में फैल गया है। अकेले हेरोइन के साँस लेने से अंतःशिरा नशीली दवाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वह भी अन्य शामक और

दर्द निवारक दवाओं के संयोजन में। इसने प्रभाव की तीव्रता को बढ़ा दिया है, व्यसन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और वसूली की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। भांग, हेरोइन और भारत में उत्पादित दवाएँ भारत में सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली दवाएँ हैं। भांग उत्पादों, जिन्हें अक्सर चरस, भांग या गांजा कहा जाता है, का पूरे देश में दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ हिंदू देवताओं के साथ जुड़ाव के कारण कुछ मात्रा में धार्मिक पवित्रता प्राप्त की है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने 2002 में वियना में जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में, अफीम के आदी लोग अपनी पसंद की दवा को अफीम से हेरोइन में स्थानांतरित कर रहे हैं। मादक दवाओं वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों का भी तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है। कई राज्यों से एनाल्जेसिक जैसे डेक्सट्रोप्रोपोक्सफीन, आदि के इंजेक्शन भी बताए जाते हैं, क्योंकि वे हेरोइन की कीमत के 1/10 वें हिस्से पर आसानी से उपलब्ध हैं। इन कोडीन-आधारित कफ सिरप को घरेलू बाजार से दुरुपयोग के लिए भेजा जा रहा है।

नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक जटिल घटना है जिसके विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पहलू हैं। पुरानी संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, आधुनिक परिवारों में माता-पिता के प्यार और देखभाल की अनुपस्थिति, जहां माता-पिता दोनों काम कर रहे हैं, पुराने धार्मिक और नैतिक मूल्यों के पतन आदि के कारण नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचने के लिए नशीली दवाओं का उपयोग, दुरुपयोग या दुरुपयोग भी मुख्य रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रकृति, व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यसनी के तत्काल वातावरण के कारण होता है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्रवास की प्रक्रियाओं ने सामाजिक नियंत्रण के पारंपरिक तरीकों को ढीला कर दिया है, जिससे व्यक्ति आधुनिक जीवन के तनावों और तनावों के प्रति संवेदनशील हो गया है। तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश, अन्य कारकों के अलावा, पारंपरिक और नए मनो-सक्रिय पदार्थों के नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रसार में मुख्य रूप से योगदान दे रहा है। खासकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों में एचआईवी/एड्स की ओर ले जाने वाली सिंथेटिक दवाओं और अंतःशिरा नशीली दवाओं के उपयोग ने समस्या को एक नया आयाम दिया है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग का समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इससे अपराध दर में वृद्धि हुई है। नशेड़ी अपनी दवाओं की कीमत चुकाने के लिए अपराध

का सहारा लेते हैं। ड्रग्स अवरोध को दूर करते हैं और निर्णय को खराब करते हैं, अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से छेड़खानी, सामूहिक झड़पों, मारपीट और आवेगपूर्ण हत्याओं की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने के अलावा, व्यसन संघर्षों को बढ़ाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अनकही भावनात्मक पीड़ा का कारण बनता है। अधिकांश ड्रग उपयोगकर्ता 18-35 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में हैं, मानव क्षमता के मामले में नुकसान की गणना नहीं की जा सकती है। युवाओं के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और बौद्धिक विकास को नुकसान बहुत अधिक है। किशोरावस्था में नशीली दवाओं का दुरुपयोग किशोरों और युवा लोगों के व्यवहार में चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यह अनुमान है कि, भारत में, जब तक अधिकांश लड़के नौवीं कक्षा तक पहुँचते हैं, तब तक उनमें से लगभग 50 प्रतिशत ने कम से कम एक भगदड़ की दवा की कोशिश की है।

हालांकि, मादक द्रव्यों के सेवन की घटनाओं के मामले में राज्यों में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश या हरियाणा (लगभग 35 प्रतिशत) की तुलना में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में किशोरों का एक बड़ा अनुपात भगदड़ वाली दवाओं (दोनों राज्यों में लगभग 60 प्रतिशत) का उपयोग करता है। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी की घटनाओं में वृद्धि, और व्यसन के कारण तपेदिक समुदाय में संक्रमण के भंडार को जोड़ता है, स्वास्थ्य प्रणाली पर और अधिक बोझ डालता है। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अधिक प्रभावित होती हैं। इसके परिणामों में घरेलू हिंसा और एचआईवी के संक्रमण के साथ-साथ वित्तीय बोझ भी शामिल है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे 87 प्रतिशत व्यसनों ने परिवार के सदस्यों के साथ हिंसक होने की बात स्वीकार की। अधिकांश घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ निर्देशित होती है और ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे की मांग के संदर्भ में होती है। राष्ट्रीय स्तर पर, नशीली दवाओं का दुरुपयोग आंतरिक रूप से रैकेटियरिंग, साजिश, भ्रष्टाचार, अवैध धन हस्तांतरण, आतंकवाद और हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिससे सरकारों की स्थिरता को खतरा है।

युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन के कारण:-

युवा लोगों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दो प्राथमिक कारण हैं। ये हैं (1) सहकर्मी दबाव और (2) अवसाद।

साथियों का दबाव:-

इन दोस्तों के दबाव के कारण बच्चा इन दवाओं को आजमाता है, और एक बार ऐसा करने के बाद, वे उन्हें लेना जारी रखते हैं और लंबे समय में उनके आदी हो जाते हैं।

अवसाद:-

नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक अन्य प्राथमिक कारण अवसाद है। जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो बहुत ही दुखद और निराशाजनक मानी जाती हैं, तो व्यक्ति फिर से खुश होने का सबसे अच्छा तरीका सोचने लगता है; इस प्रकार, हार्ड ड्रग्स का उपयोग तस्वीर में प्रवेश करता है। यह, बाद में, एक आदत में बदल जाता है, अर्थात् नशीली दवाओं का दुरुपयोग।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक अन्य प्रमुख कारण युवाओं में बेरोजगारी की उच्च दर है। इसके अलावा, ड्रग्स का दुरुपयोग तब कहा जा सकता है जब युवा निर्धारित खुराक का पालन नहीं करते हैं और डॉक्टर की मंजूरी के बिना लंबे समय तक किसी विशेष दवा का निरंतर उपयोग करते हैं। इस तरह का दुरुपयोग सॉफ्ट ड्रग्स से जुड़ा है।

मादक द्रव्यों के सेवन का प्रभाव :-

युवाओं पर नशे के प्रभाव को तीन पहलुओं से देखा जा रहा है। ये हैं: (1) सामाजिक पहलू (2) वित्तीय पहलू, और (3) स्वास्थ्य पहलू।

सामाजिक पहलू:-

इस दवा को लेने के बिंदु पर कठोर दवा लेने वाले को अतिसक्रिय बना देती है। यह लेने वाला असामान्य व्यवहार करता है और अनैतिकता जैसे सशस्त्र डकैती, यौन संचारित रोग, जैसे, एचआईवी / एड्स, और कई अन्य सामाजिक बुराइयों में योगदान देता है।

वित्तीय प्रभाव:-

ड्रग्स का आदी व्यक्ति इन दवाओं की खरीद पर अधिक पैसा खर्च करता है। इससे लेने वाला दिवालिया हो सकता है या हर तरह से पैसे की तलाश शुरू कर सकता है। यह अंततः लेने वाले की समस्या को बढ़ा देगा।

स्वास्थ्य प्रभाव:-

यह लेने वाला अस्थिर हो जाता है। लेने वाला पागल हो जाता है और असामान्य व्यवहार करने लगता है। यह लेने वालों के सिस्टम में बहुत सी बीमारियों की घुसपैठ करता है और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उपचार/समाधान:-

1. इन कठोर दवाओं के सभी स्रोतों का आक्रामक विलोपन, जिसमें वे खेत भी शामिल हैं जहाँ उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त बल द्वारा लगाया जाता है।

2. माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें और उन्हें बुरी संगत से दूर रखें।
3. प्रभावित लोगों का पुनर्वास।
4. स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नकारात्मक परिणामों को पढ़ाना।
5. हार्ड ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ चल रहे संघीय, राज्य और स्थानीय अभियान।
6. किसी विशिष्ट नरम दवा के उपयोग को बढ़ाने से पहले, डॉक्टर की सलाह लें।
7. जो कोई भी कठोर मादक द्रव्यों का व्यापार करते हुए पकड़ा जाता है, उसे कठोर दंड का सामना करना चाहिए।

भारत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया है। प्रवर्तन, कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में नवीन परिवर्तनों को शामिल करने वाले कई उपायों को लागू किया गया है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए मृत्युदंड की शुरुआत एक प्रमुख निवारक रही है।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985, इस खतरे को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में अपराधियों के लिए न्यूनतम 10 साल की कैद, इस अवधि को 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करके अधिनियम में और संशोधन किया गया है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दवाओं के उपयोग में समग्र कमी लाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति विकसित की गई है और शिक्षा और परामर्श जैसे उपायों द्वारा आगे पूरक किया गया है। भारत के पाकिस्तान और बर्मा सहित 13 देशों के साथ मादक पदार्थों की तस्करी पर द्विपक्षीय समझौते हैं। 1999 से पहले, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण 1931 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा हस्ताक्षरित संधि के तत्वावधान में हुआ था, जिसे 1942 में भारत पर लागू किया गया था। हालांकि, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नई प्रत्यर्पण संधि जुलाई 1999 में लागू हुआ। अक्टूबर 2001 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत निम्नलिखित संधियों और सम्मेलनों का भी हस्ताक्षरकर्ता है:

- 1961 स्वापक औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
- 1971 मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- 1988 स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
- 2000 अंतरराष्ट्रीय अपराध सम्मेलन

निष्कर्ष:-

शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप दुनिया भर में किशोरों में महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर हुई है। इनमें से कई युवा ड्रग्स और अल्कोहल के कारण अपनी जान गंवा देंगे, और बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में समस्या ड्रग उपयोगकर्ता बनने की संभावना है। यद्यपि मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या जटिल और परिमाण में बड़ी है, फिर भी चिकित्सकों, समुदाय के नेताओं और स्कूलों के लिए पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य-आधारित शोध उपलब्ध हैं जो कि किशोर मादक द्रव्यों के सेवन की दर को कम कर सकते हैं। चूंकि यह मुद्दा किसी एक समुदाय या संस्कृति के लिए विशिष्ट नहीं है, हम मानते हैं कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप सार्वभौमिक रूप से प्रभावी नहीं हो सकते हैं। इसलिए, हम स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सामान्यीकृत ढांचे के रूप में परिवर्तनीय जोखिम कारकों को लक्षित करने और परिवार, स्कूल और सामुदायिक रोकथाम कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षात्मक कारकों को बढ़ाने की एनआईडीए रणनीति पर जोर देते हैं, जब वे अपने स्वयं के समुदाय के लिए सबसे उपयुक्त कार्यक्रमों और रणनीतियों पर शोध करते हैं।

संदर्भ सूची:-

1. अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (एएपी), इनहेलेंट एब्ज्यूज (प्रेस विज्ञप्ति) पर नई खोज जारी करता है, 30 सितंबर 1999.
2. यूनिसेफ 2002.
3. नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय संस्थान (एनआईडीए), नशीली दवाओं की लत के उपचार के सिद्धांत: एक शोध-आधारित गाइड, एनआईएच प्रकाशन संख्या 99-4180
4. रॉकविल, एमडी: एनआईडीए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, अक्टूबर 1999.